

DISPARIDADES INTERSECCIONAIS NA PREVALÊNCIA DE MARCADORES DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS

DOI: 10.5281/zenodo.14829474

GUALBERTO, Géssica Teixeira¹
QUINTAO, Gabrielly Vaillant²
FERNANDES, Ana Carolina Rola³
GOMES, Maria Luiza Cacemiro⁴
SILVIA, Livia Moreira⁵
PASSOS, Camila Mendes dos⁶

Objetivo: Descrever a frequência de marcadores de alimentação saudável em crianças brasileiras menores de dois anos, de acordo com indicadores da interseccionalidade. **Método:** Estudo transversal e descritivo, com abordagem quantitativa. Foram usados dados de crianças menores de dois anos de idade, da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019. Os dados foram obtidos em recordatório alimentar, onde o responsável responde positivamente caso a criança tenha ingerido os respectivos alimentos: leite materno, frutas ou suco natural de frutas, feijão e outras leguminosas, carnes e ovos. Estimou-se a frequência de consumo para cada um deles de acordo com os indicadores da interseccionalidade (crianças negras de baixa renda). A PNS foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde sob o nº 3.529.376. **Resultados:** Crianças negras com baixa renda encontrou-se uma frequência de consumo de 60,1% em leite materno; 68,1% frutas ou suco natural de frutas; 61,6% feijão e outras leguminosas; 59% carnes e ovos. Enquanto isso, crianças que não são de baixa renda (negras ou não) estimou-se uma frequência de consumo 53,3% em leite materno; 77% frutas ou suco natural de frutas; 67,7% feijão e outras leguminosas; 67% carnes e ovos. **Conclusões:** Existe uma maior frequência de consumo de leite materno entre as crianças negras com baixa renda. Em contrapartida, os outros marcadores tem menor frequência de consumo de alimentos saudáveis nesse mesmo grupo, reforçando a existência das disparidades raciais e de renda no acesso à alimentação saudável na infância.

Fontes de financiamento: PIBIC-UFV/ CNPq

Conflito de interesse: Não existe.

Descritores: Alimentação Infantil; Alimentação Saudável; Assistência Integral à Saúde da Criança; Interseccionalidade.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: gessica.gualberto@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: gabrielly.quintão@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: ana.crola@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: maria.gomes3@ufv.br

⁵ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: livia.mmoreira@ufv.br

⁶ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: camila.passos@ufv.br